

Angelo Passuello
Maria Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellow
University of Cyprus, Archaeological Research Unit (ARU)
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4075-0511>

Approcci multidisciplinari per lo studio dei sistemi di copertura medievale: il progetto europeo *CaMeRoofs* (2024-2026)

1. Introduzione

Alcuni apparati costruttivi ebbero un'importanza paradigmatica nella formulazione del linguaggio architettonico medievale: uno fra i più rilevanti, sebbene ancora poco indagato in Italia, è stata la creazione di sistemi di copertura eterogenei. È proprio la forma del tetto, infatti, che condizionò in modo decisivo la spazialità interna degli edifici e, inoltre, assunse un ruolo di primaria importanza anche nell'identificazione della loro configurazione esterna (BRENK 2002). Il progetto europeo *The Canopy of Heaven under a Microscope: Cataloguing Medieval Roofs (CaMeRoofs)* (id: 101104788) finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie e coordinato dallo scrivente presso l'Archaeological Research Unit (ARU) della University of Cyprus (2024-2026, *supervisor* Michalis Olympios, *co-supervisor* Apostolos Sarris) si propone di fornire dati di ricerca critici e multidisciplinari sugli allestimenti di copertura delle chiese (incavallature lignee, soffitti, volte in pietra, cupole, ecc.) eretti fra il V e il XVI secolo.

Il progetto punta l'attenzione unicamente sull'edilizia sacra e non su quella civile, poiché le chiese sono la risorsa archeologica e architettonica meglio preservata e più diffusa fin dal V secolo (BROGIOLO 2009). Molte coperture medievali in legno (ma anche in pietra), tuttavia, per la loro connotata fragilità dettata dalla particolare situazione statica e dalla deperibilità dei materiali, vennero demolite e successivamente ricostruite o, quantomeno, furono sottoposte a estensivi consolidamenti: per tale ragione, i casi di strutture perlopiù originali sono alquanto rari (PERONI 2000). La fase preliminare di *CaMeRoofs* (2 anni) si concentrerà, pertanto, su un territorio specifico che ha mantenuto diversi casi ampiamente conservati: l'entroterra della regione Veneto (il territorio lagunare, per motivi di fattibilità, non è incluso). Quest'area, unica in Italia per la sua peculiare posizione geografica, nel corso dei secoli ha ricevuto influenze culturali diversificate (da Oriente a Occidente fino al Nord Europa), che favorirono la creazione di diverse tipologie di capriate, soffitti lignei e volte lapidee (DELLWING 2010; TREVISAN 2016).

Saranno analizzati, quindi, 12 monumenti che renderanno possibile avere una prima campionatura fra l'epoca altomedievale e il tardogotico, di seguito elencati:

Sante Teuteria e Tosca presso i Santi Apostoli a Verona (V-VI secolo), Santa Maria Mater Domini presso i Santi Felice e Fortunato a Vicenza (VI secolo) e San Prosdocimo presso Santa Giustina a Padova (VI secolo): impianto a croce greca inscritta con tiburio sottocupolato e volte a botte nei bracci laterali;

Santi Vittore e Corona ad Anzù di Feltre (XI-XII secolo): impianto a croce inscritta con volte a crociera nelle campate centrali e angolari, e volte a botte nei bracci laterali;

Santa Corona a Vicenza (XIII secolo), San Lorenzo a Vicenza (XIII-XIV secolo), Santa Anastasia a Verona (XIII-XV secolo) e Cattedrale di Santa Maria Matricolare a Verona (XV-XVI secolo): impianto basilicale con volte a crociera archiacute nella navata maggiore e nelle navatelle laterali;

San Fermo a Verona (XIV secolo): impianto ad aula unica con soffitto a carena di nave rovesciata;

San Zeno a Verona (XIV secolo): impianto basilicale con soffitto a carena di nave rovesciata nella navata maggiore;

Battistero della Cattedrale di Padova (XIII secolo): impianto centrale con cupola;

Cappella degli Scrovegni a Padova (XIII secolo): impianto ad aula unica voltata a botte.

2. Obiettivi

I sei Obiettivi di Ricerca (ROs) specifici del progetto *CaMeRoofs* sono i seguenti:

RO1. Storia architettonica: il primo obiettivo del progetto è quello di determinare le fasi costruttive delle chiese dalla loro fondazione ai giorni nostri. Provvedere una chiara sequenza cronologica, documentata da fonti bibliografiche e archivistiche e dall'analisi diretta dei monumenti, è la base necessaria per realizzare gli altri ROs.

RO2. Storia dei restauri e stato di conservazione attuale: il secondo obiettivo è quello di stabilire una precisa successione degli interventi di riparazione, integrazione o sostituzione subiti dai sistemi di copertura – con particolare riferimento ai secoli XIX e XX – e di valutarne lo stato di conservazione attuale. I supporti lignei, come detto poc'anzi, sono gli elementi più esposti all'usura del tempo e, per tale ragione, sono sovente sottoposti a interventi di restauro. Le travi, inoltre, sono alquanto deteriorabili per l'azione dilavante delle acque meteoriche e per le tarlature provocate dall'aggressione degli insetti xilofagi, oltre ad essere maggiormente soggette a distruzioni negli incendi. Per tali ragioni, chiarire le fasi alterative delle strutture è

imprescindibile per un corretto approccio autoptico nel tentativo di riconoscere le partiture originarie (RO3 e 4).

RO3. Datazione assoluta delle componenti lignee: il terzo obiettivo, conseguente a RO2, è quello di fornire una cronologia assoluta delle travi attraverso analisi dendrocronologiche.

RO4. Struttura e fasi costruttive: il quarto obiettivo è quello di stabilire come sono strutturati i tetti intesi come autonomi elementi strutturali, in cui è possibile idealmente scindere una funzione rivolta prevalentemente verso l'esterno (spioventi) (PERONI 2004) e una verso l'interno (soffitti o volte) (BOLGIA, BLAIR 1999). Verranno predisposti una serie di dati relativi alle opere di muratura e di carpenteria, valutando il loro rapporto con le architetture e proponendo una sequenza costruttiva coerente con RO1 per poi avanzare ipotesi sul possibile assetto primitivo delle coperture.

RO5. Contestualizzazione: dopo aver appurato la cronologia dei sistemi di copertura in rapporto ai cantieri costruttivi e, in caso di trasformazioni, la forma originaria (ROs1, 3 e 4), il quinto obiettivo è quello di innescare un confronto fra i sistemi di copertura esaminati e gli esiti coevi dell'area peninsulare e continentale in modo da instaurare un quadro di relazioni ampio e ramificato. Quest'operazione, assolutamente centrale nell'ottica progettuale, permetterà di comprendere come la conformazione delle coperture abbia influenzato la creazione dello spazio medievale, la concezione architettonica dei volumi interni ed esterni, il loro valore estetico e simbolico. Le eterogenee sopravvivenze prese in esame consentiranno, invero, di verificare come determinati modelli statico-strutturali e tipologici siano transitati da una fabbrica all'altra, seguendo gli spostamenti delle maestranze che, spesso, percorrevano grandi distanze portando con sé un sapere costruttivo che innestavano *in loco* sulle le tradizioni locali. Sarà perciò introdotta una riflessione che consideri i mezzi tecnico-costruttivi, le pratiche e le fonti progettuali, l'impatto della committenza e delle influenze esterne sulle scelte costruttive, i condizionamenti geografici e le tradizioni tecnologiche, correlati pure con la reperibilità e la lavorazione dei materiali.

RO6. Catalogo digitale: il sesto obiettivo è l'inserimento di tutti i dati ricavati dalle precedenti ROs in un database accessibile da un sito web dedicato (www.cameroofs.eu) e corredato da una mappa interattiva, dalla quale sarà possibile accedere alle sezioni dedicate a ciascuna chiesa. L'interfaccia iniziale fornirà un esaustivo compendio storico-architettonico con gli opportuni riferimenti bibliografici (RO1). Le sottosezioni contempleranno: un resoconto dei restauri e dello stato di conservazione attuale (RO2); i risultati delle analisi dendrocronologiche (RO3); le analisi dettagliate sulle strutture delle coperture e sulle loro fasi costruttive, con una sezione speciale dedicata al rilievo laser-scanner 3D (planimetrie, sezioni trasversali e longitudinali; viste

prospettiche, planimetriche e assonometrie) e alle decorazioni pittoriche, musive e scultoree dei soffitti e delle volte (RO4); la classificazione tipologica e l'ambito culturale (RO5).

3. Metodologie

Le metodologie di ricerca (RMs) impiegate dal progetto *CaMeRoofs* sono profondamente interdisciplinari, dal momento che integrano architettura e storia del restauro, archeometria, archeologia e storia dell'arte. Sebbene questi approcci provengano da campi di ricerca distinti, sono complementari e fondamentali per un'analisi olistica dei sistemi di copertura medievali.

RM1. Metodologia storico-archivistica: la base del progetto è lo studio bibliografico e delle fonti edite, necessario per ricostruire la storia architettonica delle chiese (RO1). Nel caso specifico delle coperture, la cattedrale di Verona costituisce un esito emblematico per lo studio dei processi evolutivi di un cantiere ecclesiale, perché gli archivi contengono ancora una notevole documentazione sulla ricostruzione delle capriate e delle volte iniziata nel 1444 (BRUGNOLI 1987). Riguardo ai restauri ottocenteschi verranno indagate anche fonti inedite prodotte dalle Commissioni Conservatrici dei Monumenti e delle Opere d'Arte nel periodo compreso fra l'Unità d'Italia e i primi anni del Novecento, conservate presso gli Archivi di Stato (Verona, Vicenza, Padova e Belluno) e gli Archivi Storici Diocesani. Questi materiali verranno integrati con la documentazione custodita presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza (per l'area di Verona e di Vicenza) e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso (per l'area di Padova e Belluno-Feltre) che riportano notizie indispensabili per fissare una cronologia degli interventi di ripristino novecenteschi (relazioni, capitolati, progetti) (RO2).

RM2. Metodologia architettonica: ogni sistema di copertura verrà sottoposto a un rilievo laser-scanner 3D, imprescindibile per esaminare con assoluta precisione le orditure lignee dei sottotetti e le componenti strutturali dei soffitti e delle volte in pietra. Le campagne di rilievo, condotte dal Laboratorio di Rilievo dell'Architettura (LRA) del Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze (*Associated Partner* del progetto), prevederanno l'utilizzo di strumentazione TLS (*Terrestrial Laser Scanning*) e fotogrammetria digitale SfM (*Structure from Motion*) da terra e in quota che genereranno un database tridimensionale altamente descrittivo. Lo scopo del lavoro è costituito dalla generazione di elaborati 2D e 3D di notevole precisione, grazie ai quali sarà possibile apprezzare le coperture in tutto il loro sviluppo e tracciare la morfologia e la precisa collocazione di ogni singolo elemento architettonico sia nei sottotetti (posizionamento e conformazione delle capriate) (*fig. 1*), sia nei soffitti e nelle volte in pietra (RO4). Questi elaborati,

oltre a fornire una notevole opportunità per la comprensione storica, artistica e la lettura archeologica degli edifici, saranno fondamentali per l'interpretazione di come si configuravano in epoca medievale; costituiranno, poi, una documentazione accurata a supporto di analisi multidisciplinari mirate alla conservazione dei complessi e saranno altresì basilari per i futuri monitoraggi e per la pianificazione di eventuali attività di restauro e consolidamento (RO2).

RM3. Metodologia archeometrica: la datazione mediante analisi archeometriche, in particolare la dendrocronologia delle strutture lignee (che verrà eseguita dal Laboratorio Dendrodata di Verona), è essenziale per stabilire se le travi di difficile interpretazione autoptica (o non espressamente dichiarate nei resoconti di restauro), siano coeve alla costruzione del tetto o appartengano alle fasi di riparazione/ricostruzione (RO3). Poiché la dendrocronologia è un sistema di datazione a scala fluttuante, basato sul conteggio degli anelli di accrescimento annuale degli alberi, se necessario verrà integrato con il metodo del carbonio-14 per legno: con l'incrocio di tali procedimenti sono stati ottenuti risultati apprezzabili, ad esempio, nel tetto del santuario dei Santi Vittore e Corona a Feltre, fabbricato in gran parte con traverse di reimpiego in larice e rovere risalenti al XIII secolo (VECCHIONE 1990) (*fig. 2*) e in quello di San Fermo a Verona, costituito principalmente da travi in larice del XIII-XIV secolo, quindi contemporanee all'erezione delle coperture (BERTOLINI-CESTARI *et al.* 2019).

RM4. Metodologia archeologica: la lettura intrinseca delle partiture strutturali dei tetti e dei rapporti fra le coperture e i muri portanti delle chiese, evidenzierà eventuali discontinuità e cambiamenti di progettazione al fine di dipanare le fasi costruttive delle coperture (RO4). L'analisi stratigrafica sarà oltremodo utile anche per studiare in dettaglio la stereometria delle volte in pietra (forma e posizionamento delle pietre, uso di malte, costoloni, ecc.) e le tecniche costruttive delle apparecchiature lignee (calettature, giunti e incastri). Queste indagini *in situ*, per di più, consentiranno di identificare direttamente restauri e modifiche grazie ai risultati acquisiti con RO2. Un caso limite, a tal proposito, è quello delle coperture degli Scrovegni a Padova, che denotano una condizione stratigrafica piuttosto articolata. Le travature trecentesche della cappella erano costituite da puntoni sostenuti da pilastri che insistevano sull'estradosso della volta a botte, ma fra il 1962 e il 1963 fu deciso di smontarle e sostituirle *in toto*. In quel frangente vennero approntate sette capriate metalliche adagate su una bordatura in cemento armato e, sulle falde del tetto, fu gettato un massetto in calcestruzzo connesso alla sommità dei cordoli; in questo modo fu creata una sorta di continuità fra le masse in conglomerato cementizio della copertura e la volta originaria (FABBRI COLABICH, PROSDOCIMI, SACCOMANI 1964) (*fig. 3*)

RM5. Metodologia storico-architettonica: l'inclusione dei sistemi di copertura indagati in un solido contesto architettonico permetterà di istituire parallelismi fra il Veneto e le zone contermini, più

direttamente correlate da un punto di vista geografico, politico e culturale, ma anche un *framework* di relazioni internazionali (RO5). L'entroterra veneto, infatti, è un caso unico per appurare come forme architettoniche ricorrenti o differenziate, se comprese in un ambito corretto, non siano fattori secondari di qualità e invenzione. La varietà di soffitti e volte presi in esame è, dunque, significativa. Riguardo ai sacelli tardo-antichi (Sante Teuteria e Tosca a Verona, Santa Maria Mater Domini a Vicenza, San Prosdocimo a Padova) la pianta a croce greca con cupola centrale – innestata su pilastri o direttamente sui perimetrali – e volte a botte laterali, denuncia una manifesta adesione a modelli di origine bizantino-ravennate (PASSUELLO 2023). I soffitti lignei trecenteschi a carena di nave rovesciata di San Fermo e di San Zeno a Verona forniscono esempi di quanto differenti e particolari possano essere questi imponenti apparati soffitto-copertura, che ebbero una straordinaria fioritura nella regione lagunare già dal XIII secolo, ma che trovano riscontri esaustivi anche in altre parti d'Europa (MENICHELLI, MODENA, VALLUZZI 2005). La pianta longitudinale a tre navate con archi a sesto acuto e volte a crociera di Santa Corona (dal 1260) e San Lorenzo (dal 1281) a Vicenza e di Santa Anastasia a Verona (dal 1290) è, invece, sintomatica di influssi del gotico francese, adatti ad assolvere le esigenze dei Francescani e dei Domenicani che necessitavano di spazi sempre più vasti a causa del loro enorme successo nelle città (DELLWING 1985) (*fig. 4*). Infine, la volta a botte della Cappella degli Scrovegni (1305) e la cupola del Battistero di Padova (1281) rimandano a prototipi romani e tardoantichi, mentre la pianta a croce greca inscritta con volte cupolate dei Santi Vittore e Corona a Feltre, terminato entro il secondo-terzo decennio del XII secolo) è un singolare ibrido fra modelli orientali e occidentali, con espliciti riferimenti alle tipologie greche del periodo mediobizantino (TREVISAN 2008).

RM6. Metodologia storico-artistica: Le decorazioni pittoriche, ove presenti, sono parte integrante dei soffitti e delle volte e, se correttamente valutate, si qualificano come preziosi termini *ante quem* per la costruzione delle coperture (RO4). Fra i casi in esame, ad esempio, il *Cielo Stellato* dipinto da Giotto nella Cappella degli Scrovegni permette di circoscrivere la conclusione della volta entro il 1305, alla stregua del magniloquente *Paradiso* di Giusto de' Menabuoi che adorna la cupola del Battistero patavino (1375-1378) o degli affreschi celebrativi dei frati domenicani nelle volte di Santa Anastasia a Verona (1432-1440). Oltre alle pitture, anche i mosaici risultano essere eccellenti indicatori cronologici: nelle quattro trombe angolari della volta cupolata del sacello di Santa Maria Mater Domini a Vicenza sveltavano i simboli degli Evangelisti, dei quali rimane solamente l'impetuoso profilo nimbato del Leone di san Marco con le fauci spalancate, che manifesta un vigoroso senso plastico ed espressivo e può essere datato agli esordi del VI

secolo, come confermato dalle analisi chimiche, diffrattometriche e spettroscopiche eseguite sulle tessere vitree (SILVESTRI *et al.* 2015) (*fig. 5*).

4. Conclusioni

Un'analisi multidisciplinare dei sistemi di copertura medievali focalizzata su un'area geografica abbastanza vasta, seppur regionale, rappresenta un contributo innovativo nel panorama della ricerca archeologica e architettonica italiana (CARBONARA 2016). In molti casi, lo studio dei tetti si risolve in brevi incursioni di singole tipologie su gruppi di monumenti (ad esempio: i soffitti lignei della Lombardia, gli apparati voltati dell'Italia nord-occidentale nel secolo XI, o, ancora, le volte napoletane dal medioevo al XIX secolo) (SEGAGNI MALACART 2005; LOMARTIRE 2013; BELTRAMO 2018; RUSSO, VEGAS LÓPEZ-MANZANARES 2020) o vasti repertori, come quello sulle capriate delle grandi chiese romane (VALERIANI 2006). Al contrario, recenti approfondimenti si rivelano più efficaci dal punto di vista metodologico, affrontando non solo le componenti strutturali, ma pure i valori funzionali, estetici e ideologici (DESTEFANI 2001). Lo *status quaestionis* nel resto d'Europa è più all'avanguardia: in Austria, Belgio, Inghilterra, Francia e Germania, ma anche in Svezia e Polonia, la carpenteria, l'aspetto tecnologico e la forma delle coperture medievali sono doviziosamente valutati e catalogati utilizzando tecnologie avanzate (HOFFSUMMER, EECKHOUT 2008). Per quanto riguarda il Veneto, una metodologia simile è stata tentata unicamente nello studio delle otto imponenti cupole della basilica di Sant'Antonio a Padova, composte da gusci interni in muratura sormontati da strutture in legno (DIAZ, VANDENABEELE, HOLZER 2021) e delle magniloquenti cupole lignee veneziane (PIANA 2009; ID. 2019).

Il progetto *CaMeRoofs* s'inserisce in questo filone, proponendo tuttavia un modello metodologico progredito, capace di integrare dati storici, analisi architettoniche, indagini archeometriche e *digital humanities*. L'approccio multidisciplinare adottato consente di superare i tradizionali limiti tipologici che contraddistinguono lo studio dei sistemi di copertura non solo catalogando le strutture esistenti, ma anche ricostruendo le fasi evolutive, individuando la diacronia delle trasformazioni e degli interventi restaurativi, proponendo un contesto critico e offrendo, per di più, strumenti concreti per la tutela di queste testimonianze affascinanti e variegate. Contribuire alla documentazione e alla comprensione dei molteplici aspetti semantici che caratterizzano le coperture significa, per l'appunto, salvaguardare un elemento fondante dell'identità architettonica medievale, fornendo strumenti essenziali per garantire la loro corretta conservazione e introducendosi in un dibattito quanto mai attuale: il disastroso incendio che ha colpito i tetti della cattedrale di Notre-Dame a Parigi nel 2019 ha avuto un grande impatto sulla

società e ha imposto una riflessione di ampio respiro sulla sicurezza, sui principi del restauro, sul paesaggio urbano e sulla sostenibilità (PRATICÒ *et al.* 2020).

I dati saranno immessi in un database descrittivo uniformato, realizzato in sinergia con il DigHumanities GeoInfo Lab della University of Cyprus, che ne faciliti l'interpretazione da parte di archeologi medievali, storici dell'architettura e professionisti della conservazione, affermandosi così come un importante strumento di dialogo e collaborazione fra soggetti afferenti a diverse discipline e aree geografiche. La creazione di un database interattivo, costantemente aggiornabile, implementabile e in *open access*, costituisce invero un passo significativo verso una gestione più consapevole e condivisa del patrimonio storico: le *digital humanities* rappresentano, di fatto, un *asset* indispensabile nel campo della catalogazione, della ricerca scientifica e della diffusione dei risultati.

L'ambizione di *CaMeRoofs*, perciò, è quella di stabilire un nuovo standard per lo studio dei sistemi di copertura medievali, ampliando progressivamente la banca dati e favorendo un confronto internazionale. A lungo termine, infatti, sarà possibile utilizzare questo catalogo digitale su una scala molto più ampia per evidenziare gli aspetti che accomunano, nello spazio e nel tempo, esempi anche molto distanti fra loro, con l'ambizione di creare un *corpus* italiano ed europeo che possa avere ricadute concrete sulle politiche di conservazione, gestione e valorizzazione delle coperture medievali.

Didascalie delle immagini

fig. 1 – Verona, San Fermo. La pianta a livello dei sottotetti che evidenzia il sistema di sedici incavallature lignee controventate mediante catene metalliche alle quali è collegata la controsoffittatura carenata per mezzo di svariati tiranti in ferro (per gentile concessione della Parrocchia di San Fermo Maggiore, Diocesi di Verona).

fig. 2 – Feltre (Bl), Santi Vittore e Corona. Il sistema delle capriate con monaco e saette nei sottotetti dell'ultima campata orientale.

Fig. 3 – Padova, Cappella degli Scrovegni. La messa in opera di una nuova capriata metallica con il paranco scorrente sulla guida sorretta dalle incavallature della tettoia provvisoria (da FABBRI COLABICH, PROSDOCIMI, SACCOMANI 1964, fig. 23).

Fig. 4 – Vicenza, San Lorenzo. L'interno della chiesa con la successione di volte a crociera costolonate sulle poderose colonne con capitelli a crochet e archi a sesto acuto.

Fig. 5 – Vicenza, Sacello di Santa Maria Mater Domini. La volta del tiburio.

Bibliografia

- BELTRAMO S. 2018, *Rib vaults in 12th-century religious architecture in the North-West of Italy*, «Hortus Artium Medievalium», 24, pp. 345-355.
- BERTOLINI-CESTARI *et al.* 2019 = BERTOLINI-CESTARI C., INVERNIZZI S., MARZI T., PIGNATELLI O., SARTORI, A.M., CRIVELLARO A., *Diagnosis and assessment for the conservation of the historic timber structures of San Fermo Maggiore Church in Verona*, in *SHATiS'19. 5th International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures* (Guimarães, 25-27 Settembre 2019), Guimarães, pp. 559-568.
- BOLGIA C., BLAIR S.S. 1999, *Soffitto*, in *Enciclopedia dell'Arte Medievale*, X, Roma, pp. 767-775.
- BRENK B. 2002, *Originalità e innovazione nell'arte medievale*, in E. CASTELNUOVO, G. SERGI (a cura di), *Arti e storia nel Medioevo*, I, Torino, pp. 3-69.
- BROGIOLO G.P. 2009, *Architetture e insediamenti nella Venetia et Histria tra VI e X secolo*, in J. SCHULZ (a cura di), *Storia dell'architettura nel Veneto. L'altomedioevo e il romanico*, Venezia, pp. 6-89.
- BRUGNOLI P. 1987, *La rifabbrica quattrocentesca*, in P. BRUGNOLI (a cura di), *La Cattedrale di Verona nelle sue vicende edilizie dal secolo IV al secolo XVI*, Verona, pp. 167-245.
- CARBONARA G. 2016, *Archeologia e architettura. Il "tema comune" delle coperture*, «Bollettino ICR», 23, pp. 50-69.
- DELLWING H. 1985, *L'architettura degli Ordini Mendicanti nel Veneto*, in *Storia e cultura a Padova nell'età di Sant'Antonio*, Padova, pp. 457-465.
- DELLWING H. 2010, *L'architettura gotica nel Veneto*, in J. SCHULZ (a cura di), *Storia dell'architettura nel Veneto. Il Gotico*, Venezia, pp. 50-186.
- DESTEFANIS E. 2021, *Le coperture degli edifici ecclesiastici nell'Italia medievale. Aspetti funzionali, valori estetici e ideologici*, «Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte», 44, 76, pp. 129-163.

- DIAZ M., VANDENABEELE L., HOLZER S.M. 2021, *The construction of the medieval domes of the Basilica of St. Anthony in Padua*, in J. MASCARENHAS-MATEUS, A.P. PIRES (a cura di), *History of Construction Cultures*, II, London, pp. 47-54.
- FABBRI COLABICH G., PROSDOCIMI A., SACCOMANI G. 1964, *I recenti lavori di restauro alla Cappella degli Scrovegni e le indagini esperite per la sua conservazione*, Padova.
- HOFFSUMMER P., EECKHOUT J. (a cura di) 2008, *Materials of Architecture Heritage and Historical Roofs of Europe*, Namur.
- LOMARTIRE S. 2013, *Sistemi voltati nell'architettura del primo XI secolo. Alcuni esempi nell'Italia nord-occidentale*, in A. SEGAGNI MALACART, L.C. SCHIAVI (a cura di), *Architettura dell'XI secolo nell'Italia del Nord. Storiografia e nuove ricerche*, Pisa, pp. 199-211.
- MENICHELLI C., MODENA C., VALLUZZI M.R. 2005, *I soffitti a carena di nave nel Veneto*, in G. TAMPONE (a cura di), *Conservation of Historic Wooden Structures. Proceedings of the International Conference* (Firenze, 22-27 febbraio 2005), Firenze, pp. 86-93.
- PASSUELLO A. 2023, *Ravenna Models in Medieval Architecture of the Veneto Hinterland (Padua, Verona and Vicenza): Three Case Studies (6th-12th Centuries)*, in M.B. PANOV (a cura di), *Heritage. Proceedings of the 10th International Symposium on Byzantine and Medieval Studies "Days of Justinian I"* (Skopje, 10-13 novembre 2022), Bitola-Skopje, pp. 220-231.
- PERONI A. 2000, *Tetto*, in *Enciclopedia dell'Arte Medievale*, XI, Roma, pp. 154-164.
- PERONI A. 2004, *Riflessioni sul rapporto tra interno ed esterno nelle coperture dell'architettura romanica lombarda*, in A.C. QUINTAVALLE (a cura di), *Medioevo. Arte Lombarda*, Milano, pp. 113-127.
- PIANA M. 2009, *San Giorgio Maggiore e le cupole lignee lagunari*, «Annali di Architettura», 21, pp. 79-90.
- PIANA M. 2019, *Le sovracupole lignee di San Marco. Dalle origini alla caduta della Repubblica*, in E. VIO (a cura di), *San Marco. La basilica di Venezia: arte, storia, conservazione*, I, Venezia, pp. 188-199.
- PRATICÒ Y., OCHSENDORF J., HOLZER S., FLATT R.J. 2020, *Post-fire restoration of historic buildings and implications for Notre-Dame de Paris*, «Nature Materials», 19, pp. 817-820.
- RUSSO V., VEGAS LÓPEZ-MANZANARES F. (a cura di) 2020, *Sulle rotte mediterranee della costruzione. Sistemi voltati tra Napoli e Valencia dal Medioevo all'Ottocento*, «Archeologia dell'Architettura», 25, pp. 9-130.
- SEGAGNI MALACART A. 2005, *In margine a capriate e soffitti lignei di area lombarda nei secoli XI-XIII*, in L. GIORDANO (a cura di), *Soffitti lignei*, Pisa, pp. 13-26.

- SILVESTRI A., TONIETTO S., MOLIN G., GUERRIERO P. 2015, *Multi-methodological study of palaeo-Christian glass mosaic tesserae of St. Maria Mater Domini (Vicenza, Italy)*, «European Journal of Mineralogy», 27, pp. 225-245.
- TREVISAN G. 2008, *Santi Vittore e Corona a Feltre*, in F. ZULIANI (a cura di), *Veneto Romanico*, Milano, pp. 113-120.
- TREVISAN G. 2016, *L'architecture religieuse en Vénétie aux XIe et XIIe siècles. État des questions*, «Bulletin Monumental», 174, 1, pp. 89-104.
- VALERIANI S. 2006, *Kirchendächer in Rom. Beiträge zu Zimmermannskunst und Kirchenbau von der Spätantike bis zur Barockzeit*, Petersberg.
- VECCHIONE C. 1990, *La copertura del Santuario dei Ss. Vittore e Corona*, «el Campanon», 23, 79-80, pp. 5-20.